

TASVIRIY SAN'ATNING ASOSIY BO'LMISH "RANG TASVIR TO'G'RISIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR"

Mamataliyev Ahmadjon G'aniyevich¹

Adhamova Oltinoy Rafiqjon qizi²

¹ Andijon Davlat Universiteti Pedagogika instituti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi fani o'qituvchisi O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi

² Andijon davlat pedagogika instituti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197046>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy sanatning asosi bo'lmish rang tasvir to'g'risida bo'lib uning rivojlanish tarixi fan sifatida darsga kiritilishi maqsad vazfalari va fan nazariyalari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, rang tasvir ijodiy faoliyat, rang, o'quv fan, rassom, ijod, xromatik ranglar, ahromatik ranglar.

Kirish:

Tasviriy san'at yosh avlodni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega, Bu fan o'zining keng imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Tasviriy san'atning asosi bo'lmish rang tasvir tasviriy san'atning bir bo'g'inidir. Bu ikki tushuncha bir biriga chambarchas bog'liq. Yani tasviriy san'at insonning ijodiy faoliyatini, ruhiy kechinmalarini, san'atga bo'lgan munosabatini va dunyoqarashini kengaytiradi. Rang tasvir esa bu borliqni ranglar orqali ko'rishga va tasavvur etishga o'rgatadi.

SAN'AT KELIB CHIQISHI

Aslida tasviriy san'at juda qadim zamonlarda mehnat jarayoning taraqqiyoti natijasida paydo bo'lgan. Bu jarayonda inson tafakkuri rivojlanadi, go'zallik va muhabbat tushunchalari shakllanadi hamda ijtimoiy taraqqiyotda katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aqliy mehnat jismoniy mehnatdan ajralib chiqadi. Bu esa fan va san'at rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. San'at va san'atkorlar shu asnodda paydo bo'ladi. Bora-bora tasviriy san'at inson faoliyatining ma'lum bir sohasiga aylanib davrning estetik qarashlarini aks ettiruvchi manbaga aylanadi.

XIII-XVI asrlarda tasviriy san'atga qarashlar kuckhayib san'atni qonun qoidalar asosida o'rganishga qiziqish ortadi. XVII-XIX asrlarda esa tasviriy san'at uslub jihatdan kengayib san'at olamida san'at turlari va janrlari ko'payadi. Turli yo'nalishlarga bo'linib ketadi. XX asrda san'at murakkablashib yanada rivoj topadi. Maktab, kollej, liseylarda tasviriy san'at fan sifatida darsga kiritiladi. Alohida san'at maktablari ochilib tasviriy san'atda gullash davri boshlanadi.

RANG TASVIR TO`G`RISIDA FAN NAZARIYALARI MAQSDI VAZIFALARI

Rang tasvir tasviriy san`atning asosidir. Bunda eng asosiy o`rinni rang egallaydi. Ya'ni rang rang tasvirning asosiy ifoda va tasir vositasidir! Rang orqali borliq yoki hayoliy dunyo tasvirlanadi, makonni cheksizligi undagi narsalarning rang barangligi , hajmi , fakturasi, xarakatlari inson yoki narsa obrazlari, ruxiyati undagi o`zgarishlar hissiy kechnmalar va hattoki o`y hayollarni ham aks ettirish mumkin. Rang tasvirda rassom aarning g`oyaviy mazmunini va syujetini mujassamlashtiradi va uni kompazitsiya rang va ritmlar orqali ro`yobga chiqaradi.

"Kimda - kim ilmni amaliyotsiz tasavvur etsa u bamisoli suzishga eshkaksiz chiqqan qayiq haydovchisidir! Va u hech qachon qayerga ketayotganligiga to'la ishonch hosil qila olmaydi! " - deya takidlagan. LEONARDO DA VINCHI Shundan ko`rinib turibdiki har qanday sohada amaliyotsiz natijaga erishib bo'lmaydi. Ayniqsa rang tasvir sohasida amaliyot birinchi o'rindadir! Rang tasvir shaklning rangli tuzilishi qonuniyatlaiga asoslanadi. Hamda tekislikdagi shaklni tuzilishi, ufq chiziqlari, nisbatlari, perspektiv qurilish jihatlarini chuqur anglagan xolda har bir rassom qalam yordamida buyum va narsalarni qog`ozga to'g'ri joylashtira olishi kerak, Tasvir

Qog`ozga mukammal tarzda to'g'ri joylashtirilishi zarut aks holda ranglar oddiygina narsa yoki buyumning hajmini to'liq ifodalay olmaydi. Natyurmortni misol qilib oladigan bo'lsak uni qog'o zga joylashtirishda asosiy to'rt qoidaga amal qilishimiz kerak.

1-KAMPANOVKA

2- UFQ CHIZIQ

3- NISBAT

4-PERSPEKTIVA

Rang tasvir jozibali chiqishida qalam tasviming o'mi beqiyosdir! Ammo mohir rassom qalamdan foydalanmasdan ishni bo'yoqlar yordamida puhta tasvirlashi ham mumkin. Ijodkor ko'p izlanishlar jarayonida qalam tasvirni rang tasvir bilan bevosita bog'liq ekanini anglaydi. Buyumlarning fazoviy joylashuvi, nisbatlar aniqligi, ranglarni to'g'ri tanlay olish, ishni ochdan to'qqa qarab ishlash, qo'yilgan naturadagi soya, bilik, yarim soya, shaxsiy soya, reflekslarni ko'ra olish, rang ishlash jarayonidagi asosiy qoidalar hisoblanadi. Mashur olim KORUCHCHINING shunday so'zlari bor : - "Kimki qalam tasvirni puhta egallasagina u rang tasvirni

ham mukammal o'zlashtira oladi!"- deya ta'kidlagan. Mashhur ranglar tasvirchi rassomlar ham avval qalam tasvirni puhta o'zlashtirganlar unan keyingina tasvirda ulkan natijalarga erishganlar. Bular I.I. Shishkin, V.D Polenov, O'.Tanstqbayev, Z.Inag`omov, B.Jalolov, A.Ikromjonovlardir!

SOHA NAZARIYALARI, RANG TUSLARI VA HARAKTARISTIKASI.

Har bir bolajak yosh rassomlar rang tasvir asosini egallashlari uchun avvalo rangshunoslik nazariyalarini puhta o'zlashtirishrari kerak. chunki bu fanda muhim ahamiyat kasb etadi. Rangli tasvirlarning muvaffaqiyatri chiqishida rang bilan

ishlashda orttirilgan tajribalar muhim ro'1 o'ynaydi. Hayotdagi barcha ranglar shartli ravishda 2 ga bo'linadi:

1. XROMATIK RANGLAR

2. AXROMATIK RANGLAR

Xromatik ranglarga qizil, sariq, ko`k,zarg'aldoq,axromatik ranglarga esa oqdan to`q qoragacha bo`lgan ,ranglar yani oq, kulrang, qoramtir, qora. To`q qora ranglar kiradi.

Xromatik ranglar ham yana 2 ga bo'lnadi. Bular:

ISSIQ RANGLAR: olov, quyosh ranggini eslatuvchi qizil, sariq, zarg'aldoq.

SOVUQ RANGLAR: moviy,binafsha,suv va muzni eslatuvchi ranglar.

Ranglarning tabiatda hosil bo'lishi yuzasidan olimlarimiz qadimdan buyon

ilmiy tatqiqotlar o'tkazib kelmoqdalar. M.V LOMONOV fanda 1-bolib asosiy ranglarni kashf etgan bo''sa, ISAAC NIYUTON oq yorug'likda ko'p ranglar borligini isbotlagan. Nemis olimi va san'atshunisi bo'lmish I.V GYOTE rangni inson organizmiga ta'sirini o'rgangan. Uning "RANGLAR HAQIDAGI TA'LIMOT nomli asarida u ranglarni iliq va sovuq tusga ajratgan. uning fikricha sarg'ish va qizil rang insonda hursandchilik, quvnoq kayfiyat tuyg'usini uyg'otsa, sovuq ranglar bo'lmish xavorang va yashil mayusrik tuyg'usini uyg'otish haqida o'z fika murohazalarini bayon etgan. Shundan ko'rinib turibdiki tasviriy san'atga nafaqat o`zbek olimlari balki butun jahon olimu rassomlari ham befarq emas!

XULOSA: Insoniyat har doim san`at asarlarini qadrlagan. San`at asarlarini yaratishda ma`suliyat hissi rassomga kuch beradi, xalq ishonchi bu kuchni o'n

barobar oshiradi. Bu ishonch rassomga durdonalar va betakror asarlar yaratishda yordam beradi. Millat g`ururi va hayotini tasvirlovchi jamiyat fahri bo`ladi.

Использованная литература:

1. "Rang tasvir". Orif Muminov 2007 yil
2. O`quv qo`llanma. "Rang tasvir". Abdirasilov, N.Tolipov, N.U Sanoat tarixi
3. 2/1. Toshkent
4. X. Muratov "Qalam tasvir" o'quv qo'llanma, Toshkent: ijod-print nashriyoti
5. 2020 Yil
6. Azimova. B. "Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi".Toshkent,
7. o'qituvchi, 1984- Yil
8. Botir Boymetov. "Qalam tasvir" o'quv qo'llanma Toshkent "ILM -ZIYO"
9. Nashriyoti 2017-Yil

